

AGRICULTURAL SCIENCES

THE GRAIN YIELD OF CORN DEPENDS ON THE HYBRID

Pavkovych Serhii,

*Candidate of Agricultural Sciences
Lviv National Environmental University
m. Dubliany, Str. Vladimir the Great, 1*

Ohorodnyk Nataliia,

*Doctor of Veterinary Sciences
Lviv National Environmental University
m. Dubliany, Str. Vladimir the Great, 1*

Dudar Ivan,

*Candidate of Agricultural Sciences
Lviv National Environmental University
m. Dubliany, Str. Vladimir the Great, 1*

Basalyk Nazarii

*Master Student
Lviv National Environmental University
m. Dubliany, Str. Vladimir the Great, 1*

УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ГІБРИДУ

Павкович Сергій

*кандидат сільськогосподарських наук
Львівський національний університет природокористування
м. Дубляни, вул. В. Великого 1*

Огородник Наталія

*доктор ветеринарних наук
Львівський національний університет природокористування
м. Дубляни, вул. В. Великого 1*

Дудар Іван

*кандидат сільськогосподарських наук
Львівський національний університет природокористування
м. Дубляни, вул. В. Великого 1*

Басалик Назарій

*магістр
Львівський національний університет природокористування
м. Дубляни, вул. В. Великого 1*

Abstract

The article presents research results on the impact of corn hybrids on grain yield. It is shown that on dark gray podzolic soils, the yield of Corinth hybrid corn was 79,4 quintals/ha, while the DKC 3050 hybrid yielded 86,0 quintals/ha.

Анотація

У статті наведені результати досліджень щодо впливу гібридів кукурудзи на урожайність зерна. Показано, що на темно-сірих опідзолених ґрунтах урожайність кукурудзи гібриду Коринт становила 79,4 ц/га, а гібриду ДКС 3050 – 86,0 ц/га.

Keywords: grain of corn, hybrid, yield

Ключові слова: зерно кукурудзи, гібрид, урожай

Пріоритетом кормовиробництва є покращення і збільшення кормової бази для стабільного забезпечення сільськогосподарських тварин доброякісними дешевими кормами. Серед фуражних злакових культур кукурудза, за продуктивністю, займає провідне місце [1, 5].

Проте, велику роль у збільшенні врожайності та покращанні якості зерна кукурудзи відіграє правильний підбір гібридів. Згідно даних вітчизняних науковців, упродовж найближчого часу збільшення виробництва продукції рослинництва буде реалізовано завдяки селекції, тобто нових, високопродуктивних сортів і гібридів та їх якісних показників.

Ґрунтово-кліматичні умови України сприяють селекції у веденні насінництва та виведення нових гібридів та сортів кукурудзи всіх груп стиглості.

Вітчизняними селекціонерами створено ряд нових сортів та гібридів кукурудзи які мають різні морфологічні ознаки, біологічні властивості, якісні показники, відрізняються за стійкістю до несприятливих чинників довкілля тощо [6].

У несприятливих умовах вирощування екологічна стійкість рослин суттєво впливає на формування біологічної продуктивності та урожайності культури. Тому для реалізації потенційної продуктивності сільськогосподарських культур необхідно підвищувати екологічну стійкість сортів [4].

Виведені нові гібриди рослин відрізняються скоростиглістю, урожайністю, резистентністю до хвороб, реакцією на проведення агротехнічних заходів та умов забезпечення вологою, здатністю зерна до швидкої вологовіддачі. Проте, на вибір гібриду впливає не тільки його висока врожайність, але і здатність протистояти несприятливим умовам вирощування, тобто адаптивний потенціал [3].

Для отримання високих урожаїв зерна гібридів кукурудзи важливе значення має пристосованість до умов навколишнє середовища. Важливо щоб гібриди могли поєднувати високу потенційну врожайність і стійкість до різних ґрунтово-кліматичних умов [2].

Екологічна пластичність визначає здатність гібриду з успіхом використовувати сприятливі чинники довкілля для забезпечення високого рівня урожайності. Особливо це актуально сьогодні, коли швидко змінюється клімат. Для одержання високих урожаїв зерна кукурудзи сучасні гібриди повинні забезпечувати високу і стабільну продуктивність та низьку збиральну вологість зерна.

Тому вивчення сучасних гібридів кукурудзи для визначення їх адаптивних властивостей у певних природно-кліматичних умовах є актуальним [7].

У дослідженнях, які проводили на темно-сірих опідзолених ґрунтах, використовували гібриди кукурудзи Коринт і ДКС 3050. На контрольній ділянці висівали кукурудзи гібриду Коринт, на дослідній - ДКС 3050.

Трилійний гібрид кукурудзи Коринт (ФАО 230) вирощується на зерно, силос і біогаз. Характеризується відмінною адаптацією, високою і стабільною зерновою урожайністю та доброю вологовіддачею.

Гібрид ДКС 3050 (ФАО 200) характеризується високою урожайністю, швидкою енергією початкового росту та доброю вологовіддачею.

З даних таблиці видно, що урожайність зерна кукурудзи гібриду Коринт становила 79,4 ц/га, а гібриду ДКС 3050 - 86,0 ц/га, що на 6,6 ц/га (8,3 %) вище за контроль.

Таблиця

Вплив гібриду кукурудзи на врожайність зерна

Гібрид	Урожай, ц/га	До контролю	
		ц/га	%
Коринт	79,4	–	100,0
ДКС 3050	86,0	6,6	108,3

Отже, урожайність зерна кукурудзи гібриду ДКС 3050 була вища за врожайність зерна гібриду Коринт.

References

1. Hadzalo Ya.M., Hladii M.V., Sabluk P.T. Agrarian potential of Ukraine. K.: Agrarian science, 2016. 332 p. [Published in Ukrainian]
2. Kniaziuk O.V. The influence of agroecological factors and technological techniques on the growth, development and formation of corn productivity. Bulletin of the Bilotserki State Agrarian University. Bila Tserkva, 2004. N 30. P. 59-65. [Published in Ukrainian]
3. Marchenko T., Sova R., Hlushko T. Selection of corn for irrigated conditions. World plant resources: status and development prospects: International Scientific and Practical Conference: theses of report. Kyiv, 2015. P. 14-16. [Published in Ukrainian]
4. Marchenko T.Yu., Hlushko T.V., Sova R.S. High-yielding corn hybrids for irrigated conditions. World plant resources: status and development pro-

spects: III International Scientific and Practical Conference: theses of report. Kyiv, 2017. P. 60-62. [Published in Ukrainian]

5. Marunchak Kh.V., Balkovskyi V.V., Pavkovych S.Ya., Ohorodnyk N.Z., Dudar I.F. The influence of the hybrid on the nutrition of corn grain. Integration of scientific and modern ideas into practice. Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden. 15-18 November 2022. P. 29-32. DOI: 10.46299/ISG.2022.2.8 [Published in Ukrainian]

6. Vlashchuk A.M., Kliuz M.A., Kolpakova O.S. Formation of yield of new hybrids of corn in conditions of climate change. Increasing the efficiency of agriculture in the conditions of climate change: Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference: theses of report. Kherson, 2016. P. 31-33. [Published in Ukrainian]

7. Vlashchuk A.M., Zheltova A.H., Kolpakova O.S. Ways of increasing grain production of modern corn hybrids. The latest technologies for growing agricultural crops: V International Scientific and Practical Conference: theses of report. Vinnytsia, 2016. P. 38-39. [Published in Ukrainian]